

UMUMIY O'RTA TA'LIMDA LABORATORIYA VA NAMOYISH TAJRIBALARINI BAJARISHDA ELEKTRON T'ALIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH

B.A. Olimov

O'zPFITI, f.-m.f.n v.v.professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998701>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dars jarayonida o'quvchilarda laboratoriya va namoish tajribalarini elektron ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, dars, jarayon, elektron resurslari, zamonaviy bilimlar, laboratoriya, namoyish tajriba.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmonida kursatilgan 2017-2021 yillarda Uzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi buyicha "Xarakatlar strategiyasi"ning to'rtinchi ijtimoiy soxani rivojlantirishning ustuvor yunalishlari bobining 4.4 bandida uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mexnat bozorining zamonaviy extiyojlariga mos yukori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish masalasi bayon etilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda: Bugungi kunda ta'lim jarayonida jadal suratlar bilan rivojlanib borayotgan innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda.

Elektron ta'lim resurslarini o'rganish, amalda qo'llash ta'lim-tarbiya sifatini oshirish talabidan kelib chiqadi. Elektron ta'lim resurslarining mohiyati-ta'lim jarayonini jadallashtirish, o'quvchilarning o'zlashtirishi hamda uning natijalari suratini tezlashtirishi, ijobiy natijalarga erishishni kafolatlashga qaratilgan pedagogik jarayonni anglatadi.

Dars mashg'ulotlarida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchilar uchun interaktiv ta'lim bilan bog'liq bo'lgan yangidan-yangi o'ziga xos qulayliklar yaratadi. O'qituvchi uchun yaratilgan elektron ta'lim resurslari uchun zamonaviy dasturlash tillarini bilgan holda, ularni o'quvchilar tomonidan qiziqish bilan qabul qilinishiga erishimiz zarur. Elektron ta'lim resurslarini o'qitish vositalari proyektor, elektron doskalar bilan operativ qo'shilishi, ko'rgazmali qurollardan foydalanib ma'lumot berish hajmini oshiradi va bu bilan o'qituvchi uchun dars vaqtidan unumli foydalanishga imkoniyat yaratadi. [1]

Ta'limda o'qitishning sifatini oshirish vazifasi elektron ta'lim resurslaridan qanday foydalanishga bog'liq bo'lmoqda. Elektron ta'lim resurslarida o'quvchi doimiy ravishda izlanish va harakatda bo'lishi lozim, ya'ni berilgan ma'lumotlarni olishi, qayta ishlashi va olgan bilimlarni aniq masalalar yechishda qo'llashi lozim. O'qitishning ma'ruza, amaliyot, laboratoriya va mustaqil ta'lim shakllarida elektron ta'lim resurslarining qo'llanilishi tezlik bilan o'z samarasini beradi. Masalan laboratoriya darslarida virtual stendlarning qo'llanilishining o'zi albatta mashg'ulotning sifatli tashkil etilishiga asos bo'ladi.

Elektron ta'lim resurslari qo'llanilgan darslarda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi pedagogik hamkorlik o'quvchini dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanishga olib keladi, fanga bo'lgan qiziqishlari doimiyligini ta'minlaydi.

Ta'lim tizimida yil sayin rivojlanib borayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim jarayonini sifat va mazmun jihatdan yanada yuqori bosqichga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Bunda albatta, ta'lim jarayonini mazmunli tashkil etish uchun zamonaviy texnik

vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, kompyuter, multimedia, internet, masofali o‘qitish, yagona axborot muhiti va axborot kommunikatsion texnologiyalarning zamonaviy vositalaridan foydalanish o‘zining yaqqol samarasini bermoqda. [2]

Bugungi kunda ta’lim tizimi uchun yaratiladigan elektron ta’lim resurslariga talab ham ancha kattadir. Ta’lim resurslari har tomonlama mukammal, zamonaviy, yoshlar e’tiborini tortadigan va yangiliklar bilan boyita oladigan bo‘lishi kerak. Shuning uchun yangi dasturlash tillaridan foydalanilsa maqsadga muvofiqdir.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, olib borilgan tadqiqotlar, asosan, ta’lim muassasalarida elektron ta’lim resurslaridan foydalanishni takomillashtirish, o‘quvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishga oid bo‘lib, ularda mustaqil ijodiy faoliyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘quv jarayonining didaktik ta’minotini ishlab chiqish va joriy etishga kam e’tibor qaratilgan. Bu esa, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish jarayonida elektron ta’lim resurslaridan foydalana olish ko‘nikmasini shakllantirish masalasini atroflicha tadqiq etishni taqozo etadi.

REFERENCES

1. Sh.A.Egamkulov. J.Mardonqulov. Elektron va multimediali resurslar asosida o‘quv jarayonini tashkil qilish. Jizzax politexnika instituti. “Xotin-qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va inovasion texnologiyalarni rivojlantirish sohasidagi yutuqlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2019-yil 17-18-may
2. Hamidov, J. A. "Technology of creation and application of modern didactic means of teaching in the training of future teachers of vocational education." Ped. fan. doct. diss. avtoref Toshkent (2017).
3. Sh.A.Egamkulov L.A.Egamkulov. Pedagogical basis of using the electronic educational application in the learning process. A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. June-2020. Research for Revolution. ISSN № 2581-4230. Impact Factor-5.785